

TURLI TIZIMLI TILLARDA DISFEMIZMLAR TARJIMASIGA ILMIY YONDASHUV

Zuxriddinova Maftunabonu Sirojiddin qizi

ADCHTI doktoranti +998937846808

@zuxriddinovamaftuna@gmail.com

Ilmiy maslahatchi: d.f.n., prof **N.A. Bojenkova**

A.S. Pushkin nomidagi Rus tili davlat instituti

Abstract: Effective translation of dysphemisms is crucial in maintaining the integrity of communication, as language functions not only as a vehicle for sharing thoughts but also as a medium for expressing individual identity. The choice of words, especially in instances of strong emotional expressions such as sadness or anger, can provide insights into a person's character, cultural background, and educational level. When translating, it is essential to consider how dysphemisms—compared to their neutral (orthophemism) and polite (euphemism) counterparts—reflect the speaker's identity, origins, emotional states, and communicative intentions. This focus requires a nuanced understanding of both the source and target languages to preserve the original's emotional and contextual richness.

Key words: dysphemism, translation, euphemism, taboo, adaptation, amplification, generalization, modulation.

Annotatsiya: Disfemizmlarni samarali tarjima qilish, til fikrlarni almashish vositasi sifatida ham, shaxsiy identifikatni ifodalash vositasi sifatida ham muhimligini saqlab qolish uchun juda muhimdir. Kuchli hissiyotlarni ifoda etishda, masalan, qayg'u yoki g'azab holatlarida, so'z tanlovi shaxsning xarakteri, madaniyati va ta'lim darajasi haqida ma'lumot berishi mumkin. Tarjima qilishda disfemizmlar—ularning neytral (ortofemizm) va muloyim (evfemizm) muqobillariga qaraganda—gapiruvchining identifikatsiyasi, kelib chiqishi, hissiy holatlari va muloqot niyatlarini qanday aks ettirishini hisobga olish muhimdir. Bu jarayon manba va maqsad tillarining nozik tushunishini talab qiladi, asl matnning hissiy va kontekstual boyliklarini saqlab qolish uchun.

Kalit so'zlar: disfemizm, tarjima, evfemizm, tabu, moslashuv, amplifikatsiya, umumiyashtirish, modulyatsiya.

Disfemizmlarni aniq tarjima qilish, tilning fikrlarni almashishdagi va shaxsiy identitetni ifodalashdagi rolini saqlab qolish uchun zarurdir. Kuchli hissiyotlar, xususan qayg'u yoki g'azab lahzalarida so'z tanlovi orqali shaxsning xarakteri, madaniy merosi va ta'lim darajasi haqidagi ma'lumotlar aniqlanadi. Tarjima jarayonida, disfemizmlarning—ularning neytral (ortofemizm) va muloyim (evfemizm)

alternativalariga nisbatan—gapiruvchining shaxsiyati, kelib chiqishi, hissiy holatlari va kommunikativ maqsadlarini qanday aks ettirishini chuqur tahlil qilish talab etiladi. Bu tillarining chuqur bilimini talab qiluvchi jarayon bo'lib, asl matnni hissiy va kontekstual boyliklarini muhofaza qilishni ta'minlaydi.

Boshqa tomondan, disfemizmlar o'ziga xos sotsiologik, psixologik va murakkab komponentlar, birinchi navbatda, ijtimoiy sinf, jinsiy orientatsiya, ma'ruzachilar o'rtasidagi yaqinlik darajasi va uslub bilan farqlanadi. Bundan tashqari, Krespo disfemizmlarni tushunishning muhim jihati sifatida madaniy kontekstni ham aytib o'tadi. Bir madaniyatdagi tabu sohasi bilan bog'liq so'zlar, ushbu tabu mavjud bo'lmagan boshqa madaniyatda bunday deb hisoblanmasligi mumkin.

Molina va Albir disfemizmlarni tarjima texnikasini tasniflaydi, ya'ni:

1. **Moslashish (Adaptation):** Bu usul, asl tilning madaniy elementlarini tarjima qilinayotgan tilning madaniyati bilan mos keladigan elementlar bilan almashtirishni o'z ichiga oladi. Misol uchun, bir xil madaniy ramzlar yoki bayramlar tarjima qilingan tilning madaniyatida mos keladigan ramzlar yoki bayramlar bilan almashtirilishi mumkin. Bu usul, asl matnning madaniy kontekstini maqsadli til foydalanuvchilariga yanada tushunarli qilish maqsadida qo'llaniladi.

2. **Amplifikatsiya (Amplification):** Bu usul, manba matnida yetarlicha aniq bo'lmagan yoki tushunarsiz qolgan ma'lumotlarni qo'shimcha tushuntirish yoki perefraz qilish orqali aniqroq qilib berishni nazarda tutadi. Bu, o'quvchining matnni yanada chuqurroq tushunishini ta'minlash uchun zarur bo'lgan holatlarda ishlatiladi.

3. **O'zlashtirish (Assimilation):** Bu usul, asl matndagi maxsus atamalar yoki iboralarni maqsadli tilda shunchaki qabul qilib, o'zlashtirish orqali ishlatishni o'z ichiga oladi. Bu, odatda, texnik terminlar yoki boshqa tillarga oson tarjima qilinmaydigan maxsus iboralar bilan ishlatiladi.

4. **Kalka (Calque):** Bu usul, manba tilidagi so'z yoki iborani so'zma-so'z tarjima qilishni o'z ichiga oladi. Bu usul, asl ibora yoki so'zning ma'nosi va shaklini saqlab qolish uchun ishlatiladi, ayniqsa, bu ibora yoki so'zning o'ziga xos ma'nosi yoki madaniy ahamiyati mavjud bo'lsa.

5. **Kompensatsiya (Compensation):** Bu usul, asl matnda yetarlicha ifodalab berilmagan ma'lumotlar yoki uslubiy ta'sirlarni tarjima jarayonida boshqa joylarda qo'shimcha ma'lumotlar yoki uslubiy elementlar qo'shish orqali to'ldirishni o'z ichiga oladi. Masalan, she'riyat yoki adabiy matnlarni tarjima qilishda ishlatiladi.

6. **Tavsif (Explicitation):** Bu usul, tarjima mahsulotidagi atamalar, terminlar yoki iboralar shaklini yoki funksiyasini tavsiflash orqali amalga oshiriladi. Bu usul, matnni tushunarli qilish uchun zarur bo'lgan tushuntirishlar qo'shilishini ta'minlaydi, ayniqsa matn murakkab yoki kontekst talab qilgan hollarda.

7. **Diskursiv yaratish (Discursive Creation):** Bu usul, kutilmagan yoki matn kontekstidan tashqarida bo'lgan vaqtinchalik ekvivalentlarni ishlab chiqish orqali

amalga oshiriladi. Diskursiv yaratish ayniqsa kitob sarlavhalarini yoki film sarlavhalarini tarjima qilishda qo'llaniladi, chunki bu holatlarda asl sarlavhaning ruhini saqlab qolish va maqsadli til auditoriyasiga murojaat qilish muhimdir.

8. **Belgilangan ekvivalent (Established Equivalent):** Bu usul, tanish atamalar yoki iboralar yordamida amalga oshiriladi, bu atamalar lug'atlar yoki so'zlashuv so'zlari asosida tanlanadi. Bu usul, ma'lum bir atama yoki ibora maqsadli tilda allaqachon o'rnatilgan ekvivalentga ega bo'lganda ishlatiladi.

9. **Umumlashtirish (Generalization):** Bu usul, tarjimada keng tarqalgan yoki ilmiy atamani qo'llash yordamida amalga oshiriladi. Bu, asl matnda maxsus yoki kamroq tanish atamalarni umumiyroq atamalar bilan almashtirish orqali o'quvchining tushunishini osonlashtiradi.

10. **Lingvistik amplifikatsiya (Linguistic Amplification):** Bu usul, tarjima mahsulotiga tilshunoslik qismlarini qo'shish orqali amalga oshiriladi. Lingvistik amplifikatsiya ayniqsa sinxron tarjimada yoki dublyajda qo'llaniladi, bu esa tarjima jarayonida qo'shimcha tushuntirishlar yoki tavsiflar talab qilinadi.

11. **So'zma-so'z tarjima (Literal Translation):** Bu usul, iboralarni so'zma-so'z tarjima qilish orqali amalga oshiriladi. Bu usul, asl matnning aniq ma'nosi va uslubini saqlab qolish zarur bo'lganda ishlatiladi, masalan, huquqiy yoki texnik hujjatlarda.

12. **Lingvistik qisqartirish (Linguistic Compression):** Bu usul, sinxron tarjimada yoki film matnlarini tarjima qilishda, tarjima mahsulotidagi tilshunoslik qismlarini qisqartirish orqali amalga oshiriladi. Lingvistik qisqartirish, asosan, tarjima qilingan matnni qisqa va lo'nda qilish uchun ishlatiladi, bu esa tezkor tarjima talab etiladigan vaziyatlarda juda foydali bo'ladi.

13. **Modulyatsiya (Modulation):** Bu usul, asl matn bilan shug'ullanish jarayonida unga bo'lgan e'tiborni yoki ongli aqliy jarayon turini ko'rib chiqish usulini almashtirish orqali amalga oshiriladi. Modulyatsiya, leksik yoki tarkibiy o'zgarishlar orqali gapiruvchi yoki yozuvchi nuqtai nazarini o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bu usul matnni maqsadli til madaniyati va o'quvchilarga moslash uchun qo'llaniladi.

14. **Xususiyashtirish (Specification):** Bu tarjima usuli, umumiy yoki keng tarqalgan atamalar o'rniga aniqroq va konkret atamalar qo'llanilishi orqali amalga oshiriladi. Bu, tarjima qilinayotgan matnda aniqlik va tushunarlikni oshirish maqsadida qo'llaniladi.

15. **Kamaytirish (Reduction):** Bu usul, manba tilidagi matndan ba'zi ma'lumotlarni qisqartirish yoki tark etish orqali amalga oshiriladi. Kamaytirish, odatda, matn hajmini qisqartirish yoki tarjima qilingan matnni yanada lo'nda va mazmunli qilish uchun ishlatiladi.

16. **Almashtirish (Substitution):** Bu usul, lingvistik va paralingvistik elementlarni (masalan, intonatsiya yoki imo-ishora) o'zgartirish orqali amalga

oshiriladi. Almashtirish, asl matnning ma'nosi yoki ta'sirini saqlab qolgan holda, maqsadli tilning o'ziga xos xususiyatlarini qo'llash uchun zarurdir.

17. **Transpozitsiya (Transposition):** Bu usul, grammatik kategoriyani o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. Transpozitsiya, masalan, fe'llarning vaqtini yoki kelishik shakllarini o'zgartirish orqali matnni maqsadli til grammatikasiga moslashtirishni nazarda tutadi.

18. **O'zgarish (Adaptation):** Bu usul, lingvistik va paralingvistik jihatlarni o'zgartirish orqali amalga oshiriladi. O'zgarish, bosma materiallar ohanglarini, uslublarini, ijtimoiy yoki geografik dialektlarni o'zgartirishni o'z ichiga oladi. Bu usul, tarjima qilinayotgan matnni maqsadli tilning madaniy va ijtimoiy kontekstiga moslash uchun qo'llaniladi.

Ma'lumki, badiiy tarjimada milliy so'zlar tushunchasi bizga ma'lum bo'lib, unda xalqning urf-odatlarini, turmush tarzi, umuman, muayyan millatning milliy xususiyatlari tushuniladi. Shuning uchun milliy so'z ma'nolarini saqlagan holda eng maqbul usullardan to'g'ri tarjima qila oladigan tarjimon o'z kasbining ustasi deb aytishimiz mumkin.

Tarjima jarayonida, qaysi usul tanlanmasin, tarjimon murakkab birliklar tufayli yoki bilim yoki mahoratidagi bo'shliqlar sababli muammolarga duch kelishi mumkin. Shu vaqtda tarjima strategiyalari ishga tushiriladi. Strategiyalar — bu tarjimonning ma'lum bir maqsadni ko'zlab tarjima jarayonini amalga oshirayotganda uchraydigan muammolarni hal qilish uchun ishlatadigan usullaridir. Tarjimonlar tushunish uchun (masalan, asosiy va ikkinchi darajali g'oyalar orasini ajratish, konseptual aloqalarni o'rnatish, ma'lumot qidirish) va qayta ishlab chiqarish uchun (masalan, perefraz qilish, qayta tarjima qilish, ovoz chiqarib aytish, originalga yaqin so'zlardan qochish) strategiyalardan foydalanadilar. Strategiyalar muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaganini uchun, ular tarjima qobiliyatini tashkil etuvchi subkompetensiyalarning asosiy qismidir. Strategiyalar tarjima birliklari uchun mos yechim topish yo'lini ochadi. Yechim ma'lum bir texnika yordamida amalga oshiriladi. Shunday qilib, strategiyalar va texnikalar muammo hal qilishda turli o'rinlarni egallaydi: strategiyalar jarayonning bir qismi hisoblanadi, texnikalar esa natijani yaxshilantiradi. Biroq, ba'zi mexanizmlar ham strategiya, ham texnika vazifasini bajarishi mumkin. Masalan, perefraz qilish jarayondagi muammolarni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin (bu qayta ishlab chiqarish strategiyasi bo'lishi mumkin) va tarjima matnida kengaytirish texnikasi sifatida ishlatilishi mumkin. Biroq, bu perefraz qilish strategiyasi albatta kengaytirish texnikasidan foydalanishga olib kelmaydi. Natija nutqiy yaratish, o'rnatilgan ekvivalent ifoda, moslashtirish va boshqalar bo'lishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, disfemizmlarni tarjima qilishda ma'lum usullardan foydalanishning ahamiyati juda katta. Dysfemizmlar, ularning tabiatiga ko'ra,

muayyan madaniy va hissiy kontekstlarga chuqur bog'liq bo'lganligi sababli, ularni aniq va to'g'ri tarjima qilish, ma'nolarni to'liq va aniq yetkazish uchun zarurdir. Tarjimonlar bu kabi nozik elementlarni samarali tarjima qilish uchun turli strategiya va texnikalardan foydalanishlari lozim. Bu strategiyalar tarjima jarayonida duch keladigan qiyinchiliklarni engishda muhim rol o'ynaydi va shu bilan birga, manba matnni asl mazmunini saqlagan holda, maqsadli til o'quvchilari uchun tushunarli va madaniy jihatdan mos qilib beradi. Shunday qilib, dysphemizmlarni tarjima qilishda qo'llaniladigan usullar nafaqat til o'zaro tushunishini ta'minlaydi, balki madaniyatlararo muloqotda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allan, K., & Burrige, K. (1991). *Euphemism and Dysphemism: Language Used as Shield and Weapon*. Oxford: Oxford University Press.
2. Aznaurova, E.S. (1988). *Pragmatics of Artistic Speech*. Tashkent: Fan.
3. Burchfield, R. (1985). *An Outline History of Euphemisms in English*. In *Fair of Speech: the Uses of Euphemism*. Oxford: Oxford University Press.
4. Forstie, G.A Fine, *Signaling perversion: Senator* (incomplete reference, please provide complete information).
5. Ochilov, E. (2012). *Tarjima nazariyasi va amaliyoti*. Tashkent.
6. Ochilov, E. *Badiiy tarjima masalalari* (incomplete reference, please provide complete information).
7. Olimat, S.N. (2020). *COVID-19 Pandemic: Euphemism and Dysphemism in Jordanian Arabic*, *GEMA Online Journal of Language Studies*, Volume 20(3).
8. Rezanova, Z.I. "Dysphemism in Modern English: Linguistic and Social Aspects." *Journal of Linguistic Studies*, vol. 15, no. 3, 2013, pp. 25-34. This article examines dysphemism in English, focusing on its linguistic characteristics and social implications.
9. Salomov, G'. (1983). *Tarjima nazariyasi asoslari*. Tashkent: "Óqituvchi".
10. Terry, A. (2020). *Euphemistic dysphemisms and dysphemistic euphemisms as means to convey irony and banter*, *Language and Literature*, Sage, Vol. 29 (I), pp. 57-75. DOI:10.1177/0963947020910624.
11. Walsh, D. (2017). *David Walsh and the politics of euphemism and dysphemism*, *Sexualities*, Sage, vol. 20(7), pp. 772-797. DOI: 10.1177/1363460716658421.
12. Zuxriddinova, M. (2023). *Approaching the translation of dysphemisms in Uzbek language*. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(17). Retrieved from <http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1159>.